

PROFFESIONAL YURIDIK TA'LIM RIVOJLANISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Yuldashova Qunduz Bozorovna

Buxoro viloyati yuridik texnikumi

“Xususiy- huquqiy fanlar” kafedra mudiri

Телефон: +998(91)4160639

kunduzbazarovna85@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10089537>

Annotatsiya. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim bir yo'nalishi – ta'lim tizimini isloh qilish, uni zamonaviy talablarga moslashga qaratilgan. Ta'lim tizimida oliy ta'lim jumladan yuridik ta'limning o'rni va roli o'ziga xosdir. Zotan yuqori malakali yuridik kadrlarni tayyorlash vazifasining nechog'lik samarali amalga oshirilishidan mamalakatda qonuniylikning qaror topishi, aholining huquqiy ongi va madaniyati yuksalishi, jamiyatda adolatning qaror topishi va mustahkamlanishi ko'p jihatdan bog'liqdir.

Kalit so'zlar: Milliy yuridik ta'lim, innovatsiyon, texnologiyalar, yurisprudensiya, o'quv-tarbiya, veb-sayti, shaffoflik, ilmiy-pedagogik, Kredit-modul.

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL LEGAL EDUCATION

Abstract. An important direction of the reforms implemented in our country is the reform of the education system, aimed at adapting it to modern requirements. The place and role of higher education, including legal education, in the education system is unique. The establishment of legality in the country, the rise of the legal consciousness and culture of the population, and the establishment and strengthening of justice in the society largely depend on how effectively the task of training highly qualified legal personnel is carried out.

Key words: National legal education, innovation, technologies, jurisprudence, education, website, transparency, scientific-pedagogical, Credit module.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Важным направлением реформ, реализуемых в нашей стране, является реформирование системы образования, направленное на адаптацию ее к современным требованиям. Место и роль высшего образования, в том числе юридического, в системе образования уникальны. От того, насколько эффективно будет решаться задача подготовки высококвалифицированных юридических кадров, во многом зависит установление законности в стране, подъем правосознания и культуры населения, установление и укрепление справедливости в обществе.

Ключевые слова: Национальное юридическое образование, инновации, технологии, юриспруденция, образование, веб-сайт, прозрачность, научно-педагогический, Кредитный модуль.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmonining ayni vaqtda imzolangani bejiz emas. Mazkur Farmon mamlakatimizda milliy yuridik ta'limning

samaradorligini oshirishga, yuqori malakali mutaxassis-huquqshunoslarni tayyorlashga, yuridik fanni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan qator tizimli muammo va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Avvalo, milliy yuridik ta'lim samaradorligi xususida so'nggi yillarda bir qator amaliy ishlar amalga oshirilayotgani yurtdoshlarimizda huquqiy madaniyat yuksalayotganidan dalolat bermoqda. Mazkur farmon bilan tanishib chiqarkanmiz maqsad yuridik ta'lim va fanni takomillashtirish negizida qonun ustuvorligiga erishish chinakam huquqiy davlat - yangi O'zbekistonni barpo etishdir. Bunday jamiyatni huquqiy madaniyatli har bir hatti-harakati huquqqa asoslangan shaxslargina tashkil etishi barchamizga ma'lumdir. Shu bilan birga yuridik ta'limning sifati va samaradorligi va tayyorlanayotgan kadrlarning malakasi ko'p jihatdan o'quv jarayonining tegishli o'quv adabiyotlari, innovatsiyon texnologiyalar bilan ta'minlanish darajasiga bog'liq holda shakllanadi. Shu boisdan ham mamlakatimizda ta'lim tizimini takomillashtirishda o'quv jarayonini sifatli zamonaviy o'quv adabiyotlari va pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash masalasiga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Keyingi yillarda yuridik ta'limni rivojlantirishga qaratilgan qonunchilik hujjatlarida ham ushbu masalaga alohida urg'u berilishi bejis emas, albatta Yuridik institut universitetga aylantirilganidan so'ng, yillar davomida yuridik ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan bir qancha islohotlar amalga oshirildi «O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi yuridik texnikumlari qayta tashkil etilishi, professional yuridik ta'lim faoliyatini yangi bosqichga ko'tardi. Mazkur qarorga ko'ra, 2021/2022 o'quv yilidan boshlab yuridik texnikumlarga hujjatlarni qabul qilish davlat xizmatlari markazlari, O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki DTMning rasmiy veb-sayti orqali amalga oshirilishi boshlandi. Bu esa abituriyenlarga ortiqcha vaqti va harajatlarini tejash imkoniyatini berdi. Qolaversa, TDYU huzuridagi akademik litseyini tamomlagan o'zlashtirish ko'rsatkichlarining 56 va undan yuqori foizlik natijalariga ega bitiruvchilar hamda respublika OTMda "yurisprudensiya" ta'lim yo'nalishi bo'yicha test sinovlarida ishtirok etib, unda to'plash mumkin bo'lgan umumiy ballning 60 va undan yuqori foizini to'plab, o'qishga tavsiya etilmagan abituriyentlar yuridik texnikumlarga kirish imtihonlarisiz, to'lov-kontrakt asosida qabul parametrlaridan tashqari qabul qilinishi yo'lga qo'yildi. Yuridik texnikumlariga o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risida Nizomga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan to'lov-kontrakt asosida qabul parametrlariga muvofiq kirish sinovlari natijalariga ko'ra to'plangan ballarning reyting tizimi bo'yicha amalga oshirilishi boshlandi. Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 359-son qaroriga muvofiq, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalarining o'quv jarayonini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish hamda yuridik texnikumlarning reytingini yuritish mexanizmini joriy etish orqali ularda ta'lim sifatini yanada oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarorining qabul qilinishi yuridik ta'limda katta o'zgarishlarning boshlanishiga huquqiy asos bo'ldi. Qarorning asosiy maqsadi yuridik texnikumlar orasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ularning ilmiy-pedagogik faoliyati darajasi va sifatini oshirishni rag'batlantirish, pedagog xodimlarning ilmiy salohiyatidan samarali foydalanish, o'qitish sifati bo'yicha xalqaro

mezon va standartlarga muvofiq yuqori ko'rsatkichlarga erishishga hamda iqtisodiyotning real sektori tarmoqlari uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga zamin yaratish reytingni aniqlashdan iboratdir. Yuridik texnikumlar faoliyatini muntazam takomillashtirib borish asosida mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan malakali kadrlarni tayyorlash, yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayoniga kadrlar buyurtmachilarini faol jalb etish, yuridik texnikumlarda ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlari sifati, ulardagi ilmiy va o'quv-tarbiya jarayonlari hamda imkoniyatlar haqida tegishli davlat organlari, kadrlar buyurtmachilari va keng jamoatchilikni xolis axborot bilan ta'minlash, yuridik texnikumlarning dunyodagi reytingi yuqori bo'lgan ta'lim muassasalari bilan hamkorligini ta'minlash hamda ularning xalqaro standartlarga muvofiq yuqori ko'rsatkichlarga erishishiga ko'maklashish texnikumlar reytingini aniqlashning asosiy vazifalari etib mazkur qarorda ko'rsatildi. Qarorda Adliya vazirligi yuridik texnikumlari bitiruvchilarini "yurisprudensiya" mutaxassisligi bo'yicha yuridik kadrlarni tayyorlashni amalga oshiruvchi oliy ta'lim tashkilotlari bakalavriatiga o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizom chiqarilib unga asosan, hududiy adliya organlari tomonidan yuridik texnikumlar bitiruvchilariga yo'llanmalar berish, yo'llanma berilgan bitiruvchilar hujjatlarini OTMga qabul qilish, yakka tartibdagi suhbatni o'tkazish, OTMga qabul qilishni rasmiylashtirish, o'qish uchun to'lovni amalga oshirish, taqsimotga muvofiq OTM bitiruvchilarining uzluksiz ishlab berishini tashkil etish tartiblari belgilab berildi. Yuridik texnikumlarning o'zaro yillik reytingini aniqlash o'qituvchilarning nafaqat pedagogik, balki ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishga undaydi. Texnikumda chet tilini bilish o'quvchilar balki o'qituvchi-xodimlarning ham chuqur o'rganib belgilangan sertifikatga ega bo'lish ishtiyoqini oshiradi.

Chunonchi, yuridik o'qitish tizimiga birinchilardan bo'lib "modul" tizimi joriy etildi va tizim yil sayin takomillashtirilib borilmoqda. Yangi tizimning talabalar uchun afzalliklari. Mazkur tizimning oliy ta'lim va proffesionalga joriy qilinishi o'qitish sifatini oshirish, shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga barham berish, ta'lim oluvchining haqiqiy bilimni yuzaga chiqarish hamda talabaning mustaqil o'qib o'rganib, o'zi ustida ishlashiga zamin yaratadi. Bugungi kunda Yevropa kredit tizimi qit'aning deyarli barcha oliy o'quv yurtida amalga qo'llab kelinmoqda. Kredit-modul tizimining joriy etilishi o'qituvchi va talabaning hamkorlikda ishlashida muhim rol o'ynaydi. Modulli ta'limda pedagog talabaning o'zlashtirish jarayonini tashkil etadi, boshqaradi, maslahat beradi, tekshiradi. Talaba esa yo'naltirilgan obyekt tomon mustaqil harakat qiladi. Eng katta urg'u ham talabalarning mustaqil ta'lim olishiga qaratiladi. Bu juda ham yaxshi va samarali usuldir. Chunki talaba darsliklardan, adabiyotlardan va internet saytlarida mavzuga oid materiallarni izlab topadi, o'z ustida ishlaydi va chiqargan xulosalarini o'qituvchi yetkazadi, mavzuni o'qituvchi tomonidan umumlashtirilish bilan uni mustahkamlab oladi.

Xulosa qilib aytganda, kredit-modul tizimi talabalarga ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Kredit-modul tizimining ahamiyati ham talabalarning ta'lim olishlarida yuqori bo'ladi.

REFERENCES

1. Adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etishchora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 10-iyundagi 359-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947 sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi

farmoni, 2017 yil 7-fevral.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni.
4. <https://xs.uz/uz/post/toshkent-davlat-yuridik-universiteti-dunyoning-top-500-oliygohlari-royhatiga-kirdi>.